

MODULO VII DELL'ACCADEMIA TOOLS4CAP

DAI METODI ALLE PROVE: APPROFONDIMENTI TRATTI DA CASI DI STUDIO

Rapporto di sintesi

Introduzione

Mentre il progetto Tools4CAP entra nel suo ultimo anno, l'Accademia sta diventando una piattaforma centrale per consolidare, diffondere e rendere operativa la conoscenza generata negli ultimi tre anni. Il suo scopo è guidare i partecipanti attraverso un percorso di apprendimento strutturato che approfondisca progressivamente la comprensione, mostri applicazioni pratiche e sostenga gli Stati membri nell'adattare le lezioni apprese ai propri contesti nazionali.

Per realizzare questa ambizione, l'Accademia, coordinata dall'[Associazione Europea per l'Innovazione nello Sviluppo Locale](#) (AEIDL), adotta nel 2026 una struttura progressiva e interconnessa composta da tre moduli. Ciascun modulo ha uno scopo distinto, mentre tutti contribuiscono a un unico percorso coerente che rispecchia la profondità analitica dei 12 casi di studio (CS) sviluppati nell'ambito di Tools4CAP. Questo approccio garantisce **continuità e diversità di prospettive, rafforzando l'impatto del progetto man mano che si avvicina al completamento**. Attraverso i tre moduli, i partecipanti passeranno dalla comprensione della base di dati del progetto all'esame delle esperienze di attuazione reali, per poi riflettere su come i risultati di Tools4CAP possano essere applicati nei propri contesti nazionali.

ORGANIZZATORE:

17 MARZO 2026

ONLINE

44 PARTECIPANTI provenienti da 18 PAESI
(Autorità pubbliche, organismi di governance; ricercatori; innovatori; e altre parti interessate del settore agricolo)

PRESENTAZIONI E REGISTRAZIONI [QUI](#)

Se vedi questa icona, clicca per vedere la presentazione

Se vedi questa icona, clicca per vedere il video

Tenutosi il **17 marzo 2026**, il Modulo VII ha riunito più di 40 partecipanti provenienti da 18 Stati membri. La sessione si è aperta con una panoramica dei risultati del progetto e della roadmap 2026, **preparando il terreno per il ciclo di apprendimento dell'ultimo anno dell'Accademia**. I quattro casi di studio presentati in questo modulo hanno messo in evidenza una serie di caratteristiche tecniche avanzate che li distinguono dal gruppo più ampio, tra cui l'uso di sofisticati modelli quantitativi, alti livelli di integrazione e interoperabilità dei dati, e una forte profondità analitica a supporto di un **processo decisionale basato su dati concreti**.

Questo modulo fa parte della [Tools4CAP Academy](#), che mira a fornire un quadro di riferimento per lo sviluppo di capacità e l'apprendimento tra pari al fine di elaborare un programma di formazione attraente e su misura per soddisfare le esigenze degli utenti finali. [Tools4CAP](#), coordinato da ECORYS, è un progetto inserito nel programma Horizon che coinvolge 21 organizzazioni partner di 18 paesi dell'UE con competenze eccezionali in materia economica, ambientale, climatica e sociale, nuove fonti di dati e tecnologie di monitoraggio, nonché nel coinvolgimento delle parti interessate, nei dati e negli indicatori relativi al benessere sociale, ambientale e animale, nei contesti dello sviluppo agricolo e rurale.

Piani strategici della PAC e utilizzo degli strumenti: una panoramica di Tools4CAP

Tools4CAP ha compiuto progressi nel sostenere una pianificazione strategica basata su dati concreti, sviluppando, testando e valutando un'ampia gamma di strumenti analitici, partecipativi e di monitoraggio in tutti gli Stati membri. A dicembre 2025, il progetto aveva prodotto una serie completa di approfondimenti su come tali strumenti possano rafforzare la progettazione, l'attuazione e la revisione dei piani strategici della PAC, **in particolare in un contesto in cui i futuri quadri di governance potrebbero garantire agli Stati membri maggiore autonomia e flessibilità nella definizione delle politiche**.

Sulla base di questo lavoro analitico, il progetto ha anche formulato raccomandazioni per il prossimo **quadro finanziario pluriennale**. Queste sono presentate nel **documento di sintesi "PAC 2028–2034: Affrontare il cambiamento per una politica basata su dati concreti"**, pubblicato nel dicembre 2025, che delinea le implicazioni del cambiamento di governance proposto ed evidenzia il ruolo essenziale di solidi strumenti analitici, sistemi di dati armonizzati e capacità istituzionale rafforzata per salvaguardare la trasparenza, la comparabilità e il processo decisionale basato su dati concreti in tutta l'Unione.

Le raccomandazioni incluse nell'analisi presentano una serie coerente di priorità per i responsabili politici sia a livello UE che nazionale, nonché per la comunità di ricerca. Esse sottolineano **l'importanza di fondare i PNR e i capitoli della PAC su prove solide e processi inclusivi**, rafforzando le capacità analitiche e di gestione dei dati e garantendo coerenza e responsabilità all'interno di un quadro di governance più flessibile. Tutte le raccomandazioni possono essere consultate [integralmente nel documento di sintesi](#) e saranno ulteriormente perfezionate grazie alle intuizioni emerse dai casi di studio e dall'ultimo anno di lavoro del progetto.

Lezioni apprese. Contributo dei casi di studio di Tools4CAP

Ilona Rac

Università di Lubiana

I casi di studio di Tools4CAP mostrano come gli strumenti analitici, partecipativi e di monitoraggio possano rafforzare la progettazione, l'attuazione e la revisione dei piani strategici della PAC. Attraverso 12 esempi nazionali, il progetto ha testato modelli quantitativi, metodi partecipativi di supporto decisionale, soluzioni di monitoraggio e combinazioni integrate di strumenti, generando approfondimenti pratici sul loro valore aggiunto, sui requisiti operativi e sulla rilevanza per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti.

L'analisi, presentata da **Ilona Rac** (Università di Lubiana), si basa sull'insieme completo dei materiali dei casi di studio completati entro novembre 2025, tra cui la selezione e il benchmarking degli strumenti, i fondamenti metodologici per ciascun gruppo di strumenti e la preparazione e l'attuazione dei casi di studio. La valutazione attinge a intuizioni sia pratiche che teoriche associate a ciascuno strumento, selezionato da [un inventario più ampio](#) basato sull'interesse degli utenti finali e sulle priorità nazionali.

METODI QUALITATIVI E PARTECIPATIVI

- Germania - Matrice IOI
- Irlanda - Logica di intervento
- Polonia - Strumento di definizione delle priorità

MODELLI QUANTITATIVI

- Repubblica Ceca - Modello GLOBIOM
- Francia - Strumento di valutazione sperimentale
- Ungheria - Modello CAPRI

DATI E SISTEMI DI MONITORAGGIO

- Greece - Policy monitoring tool
- Italy - Policy monitoring tool
- Spain - SOC indicator map

STRUMENTO INTEGRALE (APPROCCI MULTI-STRUMENTO)

- Paesi Bassi - Modelli congiunti di reddito agricolo eco-scheme/Farmdyn/AGMEMOD, matrice IOI, strumento di monitoraggio delle politiche
- Slovenia - Costruzione partecipativa della visione, strumento di monitoraggio delle politiche, costruzione di scenari
- Spagna - Libro contabile digitale e CAPRI

Casi di studio Tools4CAP per categoria di strumenti

La valutazione triangola le informazioni provenienti dalle intuizioni dei casi di studio, dagli scambi con i partner nazionali e dalle discussioni interne al progetto, compreso un workshop dedicato che ha convalidato i risultati e approfondito la comprensione delle prestazioni degli strumenti in contesti politici reali. Ha seguito un **approccio strutturato in cinque fasi**:

1. Sono state redatte relazioni sui casi studio per documentare le esperienze di implementazione, i benefici, i limiti e i rischi.
2. I casi studio sono stati raggruppati in quattro categorie che riflettono le loro caratteristiche metodologiche.
3. È stata definita una matrice di valutazione con 5 criteri e 12 sottocriteri.
4. Ogni categoria di strumenti è stata valutata rispondendo a una serie di domande di valutazione.

5. Sono state elaborate conclusioni e raccomandazioni per orientare l'uso degli strumenti negli Stati membri.

Una componente centrale della valutazione è il **Tuneup Evaluation Framework (TEF)**, che fornisce una base concettuale e metodologica per l'analisi degli strumenti utilizzati nella progettazione e nel monitoraggio dei piani strategici della PAC. Il TEF si basa su una categorizzazione degli strumenti, su una matrice di valutazione con criteri, sottocriteri e domande guida, nonché sulla triangolazione di prove provenienti da diverse fonti. Mentre i criteri e i sottocriteri sono coerenti in tutte le categorie di strumenti, le domande di valutazione sono adattate alle specifiche caratteristiche metodologiche e tecniche di ciascun tipo di strumento.

Il TEF è strutturato attorno a cinque criteri: **accuratezza, affidabilità, applicabilità, accessibilità ed efficienza**.

I cinque criteri del quadro di valutazione Tuneup

Insieme, questi criteri forniscono una base completa per valutare i punti di forza e i limiti degli strumenti, identificare le condizioni per il loro uso efficace e supportare gli Stati membri nella selezione e nell'implementazione di strumenti in grado di migliorare la qualità e la solidità della pianificazione strategica della PAC.

L'esame delle prove raccolte attraverso i diversi strumenti analitici evidenzia che **nessun singolo strumento è in grado di supportare efficacemente tutte le fasi del ciclo politico**. Al contrario, ogni strumento offre punti di forza specifici in momenti particolari, rendendo essenziale la complementarità. Se combinati, gli strumenti e i metodi integrati possono offrire un valore strategico sostanziale.

Strumento	Vantaggi	Sfide
Modelli	<ul style="list-style-type: none"> • Simulazione ex ante delle politiche • Coglie le interazioni tra produzione, mercato e ambiente • Elevata credibilità scientifica • Particolarmente adatto a compromessi complessi 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensiva in termini di dati • Limitato sulle questioni emergenti • Elevata necessità di competenze • Lentezza rispetto alle tempistiche politiche
Economia sperimentale	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondimenti comportamentali • Verifica le opzioni di progettazione (pagamenti, requisiti) • Integrazione della modellizzazione • Elevato rigore e credibilità scientifica 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiede molte risorse e tempo • Metodi complessi • Difficile da allineare alle tempistiche politiche • Richiede competenze specialistiche
Strumenti partecipativi	<ul style="list-style-type: none"> • Forte coinvolgimento degli stakeholder • Supporta la pianificazione strategica • Flessibile • Basse barriere tecniche 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendente dalla partecipazione • Rischio di distorsioni • Profondità analitica limitata • Richiede una facilitazione esperta
Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Consente una governance basata sulle prestazioni • Integra più fonti di dati • I dashboard chiariscono i risultati • Forte valore a lungo termine 	<ul style="list-style-type: none"> • Ostacoli istituzionali/legali • Elevati investimenti iniziali in IT e dati • Problemi di accesso ai dati
Casi di studio integrati	<ul style="list-style-type: none"> • Flessibilità • Analisi completa • Adatto a sfide complesse 	<ul style="list-style-type: none"> • Elevate barriere all'ingresso • Richiede una collaborazione a lungo termine

Panoramica dei vantaggi e delle sfide dei metodi e degli strumenti analizzati nei casi di studio

Al contrario, **gli approcci partecipativi tendono ad essere i più facili da attuare** e possono rafforzare la legittimità e il senso di appartenenza delle parti interessate, mentre **metodi più innovativi** — quali **le applicazioni di osservazione della Terra, l'apprendimento automatico e l'UML** — offrono notevoli prospettive per migliorare la profondità analitica e la tempestività. Tuttavia, questi approcci avanzati continuano a incontrare ostacoli significativi, soprattutto per quanto riguarda l'accesso ai dati, l'interoperabilità, la qualità e le competenze tecniche.

Nel complesso, **l'efficacia di tutti gli strumenti dipende in larga misura da una forte capacità analitica, da infrastrutture di dati affidabili e da una collaborazione istituzionalizzata tra le comunità scientifiche e politiche.** Sebbene la fattibilità tecnica di questi strumenti sia generalmente elevata, la loro diffusione rimane limitata da vincoli di capacità istituzionale, lacune nei dati, carenza di competenze specialistiche, tempistiche serrate durante la preparazione dei CSP e, in alcuni casi, domanda limitata di supporto analitico.

Strumenti quantitativi: i quattro casi di studio

I quattro casi di studio presentati durante il Modulo VII dimostrano come la modellizzazione e l'economia sperimentale possano supportare la pianificazione strategica della PAC **valutando gli impatti delle politiche, testando le risposte comportamentali e migliorando la base di dati a supporto del processo decisionale.**

Repubblica Ceca - Valutazione degli impatti delle politiche della PAC con GLOBIOM
Juliana Arbelaez (Czechglobe)

Il caso di studio ceco ha applicato il **modello GLOBIOM** per valutare gli effetti economici e ambientali di diverse configurazioni delle politiche della PAC in vari scenari climatici. L'analisi mostra che le condizionalità ambientali (GAEC) sono fondamentali per mantenere i pascoli permanenti e ridurre le emissioni di gas serra, mentre i pagamenti diretti possono aumentare le emissioni di alcune colture. Lo studio evidenzia **l'elevato fabbisogno di risorse dei modelli su larga scala e la necessità di partnership permanenti** tra ministeri, sviluppatori di modelli e istituti di ricerca nazionali per garantire l'usabilità a lungo termine.

Ungheria - Utilizzo di CAPRI per analizzare il sostegno alle colture proteiche
Zsolt Szabo (AKI - IEA)

L'Ungheria ha utilizzato il **modello CAPRI** per esaminare in che modo l'aumento del sostegno accoppiato alla soia potrebbe influire sulla produzione, sull'uso del suolo, sul reddito agricolo e sulle emissioni. Gli scenari che prevedevano pagamenti più elevati o limiti per ettaro più rigorosi hanno aumentato significativamente la produzione di soia (fino al 160%) e il reddito agricolo (fino all'80%), riducendo al contempo le emissioni di CO₂ negli scenari basati su schemi ecologici. Lo studio conferma **l'idoneità di CAPRI per l'analisi ex ante della PAC a livello nazionale, ma rivela anche una domanda istituzionale limitata per le valutazioni quantitative** e una forte dipendenza dagli sviluppatori di modelli per applicazioni più avanzate.

Francia - Economia sperimentale per migliorare la progettazione degli AECM
Pauline Mace (Oréade-Brèche)

Il caso di studio francese ha esplorato strumenti sperimentali – inizialmente un esperimento di scelta discreta, successivamente adattato alla teoria del comportamento pianificato – per comprendere meglio il basso livello di partecipazione degli agricoltori a una misura agroambientale e climatica volta a promuovere l'autonomia proteica. I risultati mostrano che gli agricoltori apprezzano i benefici ambientali e legati alla produzione, ma devono affrontare vincoli finanziari e di tempo. Preferiscono inoltre un supporto tecnico volontario piuttosto che obbligatorio e chiedono una semplificazione amministrativa e pagamenti più rapidi. Lo studio dimostra il potenziale dell'economia sperimentale per la progettazione ex ante delle misure, pur rilevando che le esigenze in termini di risorse e le dimensioni ridotte dei campioni potrebbero limitarne l'applicabilità nei processi politici reali.

Spagna - Integrazione dei dati del Registro Agricolo Digitale in CAPRI per l'analisi dei pesticidi

David Nafria (ITACyL)

La Spagna ha verificato se i dati sull'uso dei pesticidi provenienti dal Registro agricolo digitale (FMIS) potessero migliorare la capacità di CAPRI di valutare le politiche relative ai pesticidi. L'integrazione dei dati FMIS ha permesso di ottenere modelli di utilizzo dei pesticidi più realistici, che riflettono meglio le condizioni agronomiche regionali e gli incentivi previsti dai regimi ecologici. Tuttavia, la natura volontaria della segnalazione limita la rappresentatività dei dati. Lo studio raccomanda quindi **una rendicontazione obbligatoria e armonizzata del Registro digitale delle aziende agricole, supportata da procedure di anonimizzazione, convalida e " " a misura di agricoltore**, al fine di rafforzare l'elaborazione delle politiche basata su dati concreti e migliorare la solidità del modello.

Dai metodi alle prove: approfondimenti dai casi di studio. Sintesi della tavola rotonda

Le discussioni della tavola rotonda, moderate dal **professor Emil Erjavec** (Università di Lubiana), hanno evidenziato la crescente importanza degli strumenti quantitativi e sperimentali nel plasmare la politica agricola in tutta Europa.

Uno dei temi centrali è stata **la capacità dei modelli quantitativi di facilitare un dialogo strutturato tra le parti interessate con priorità diverse e talvolta contrastanti**. Fornendo un quadro analitico condiviso, questi strumenti aiutano ad allineare le prospettive degli agricoltori, dei ministeri di settore, delle autorità ambientali e di altri attori. Questa funzione è particolarmente rilevante nel contesto della Politica Agricola Comune, in cui la Commissione europea si basa su prove quantitative. Il rafforzamento della capacità analitica nazionale, quindi, migliora sia il coordinamento interno sia la capacità degli Stati membri di articolare le proprie priorità durante i negoziati.

Le discussioni hanno inoltre sottolineato che **l'efficacia di questi strumenti dipende dalla disponibilità di dati solidi e di alta qualità**. La domanda di informazioni dettagliate è in aumento, specialmente per quanto riguarda gli indicatori ambientali, la biodiversità, il benessere degli animali e gli aspetti sociali dell'agricoltura. In questo contesto, soddisfare tale domanda richiede anche investimenti sostenuti, competenze tecniche e impegno istituzionale. Per questo motivo, una sfida fondamentale è incoraggiare gli agricoltori a condividere i dati, poiché essi forniscono informazioni solo quando richiesto o quando ne percepiscono chiari benefici, mentre le preoccupazioni relative a un maggiore controllo amministrativo rimangono un ostacolo. **Costruire fiducia, assicurare trasparenza e garantire una forte protezione dei dati sono essenziali per migliorare la disponibilità dei dati e sostenere un processo decisionale basato su dati concreti**.

Un altro punto importante affrontato durante la tavola

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

UNIVERSITY
OF LATVIA

www.tools4cap.eu

